

ЯНГИ ТУҒИЛГАН БУЗОҚЛАРНИНГ ТАБИЙ ЧИДАМЛИЛИГИНИ ОШИРИШ УСУЛЛАРИ

А.Х.Болтаев

Қишлоқ хўжалиги фанлари номзоди, доценти

Тошкент давлат аграр университети, Умумий зоотехния ва ветеринария кафедраси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15388258>

***Аннотация.** Мазкур мақолада сизир оғиз сутидан олинган лактоглобулин препарати ҳамда оғиз сути зардобини қўллаш натижалари ва уларни бузоқларни табиий чидамлилигига таъсири бўйича илмий-тадқиқот натижалари келтирилган.*

***Аннотация.** В статье представлены результаты применения препарата лактоглобулина, полученного из коровьего молозива и сыворотки, а также результаты научных исследований по их влиянию на естественную резистентность телят.*

***Annotation.** This article represents the results of lactoglobulin preparation use taken from cattle colostrum and whey, as well as the results of scientific research on their effect on the natural resistance of calves.*

***Калим сўзлар:** Оғиз сути, биологик фаол препарат, қон зардобини, бактерицид, лизоцид, табиий чидамлилиги, антитела, иммун тизими, физиологик ҳолат, моддалар алмашинуви.*

Кириш.

Янги туғилган бузоқларнинг турли касалликларга чалиниш ва нобуд бўлиш сабабларидан бири, улар қони таркибида махсус антителаларни етарли даражада мавжуд эмаслиги ва уларнинг организмида турли инфекцияларга қарши курашувчи иммунитетининг шаклланмаганлигидадир. Янги туғилган бузоқ организмида илк бор иммунитет оғиз сути орқали ҳосил бўлади. Оғиз сути антителаларга бой бўлган манбалардан бири бўлиб, ушбу антителалар оғиз сутини ичиш даврида бузоқларнинг ингичка ичагида сўрилиб қон таркибига ўтади ва шу тариқа оқсил иммунитетлари пайдо бўлганга қадар танада 2-3 ҳафталик суст (пассив) иммунитет вужудга келади.

Ҳайвон организмнинг ташқи муҳит таъсирига қарши туриши унинг чидамлилигини белгилайди. Чидамлилиги хайвоннинг зотиغا, ёшига, жинсига ва физиологик ҳолатига боғлиқ бўлиб, ёш бузоқларнинг табиий чидамлилигини ўрганиш ва унга қаратилган бир қатор тадбирлар муҳим илмий ва амалий аҳамиятга эга.

Ш.А. Акмалхонов ва бошқалар (1974), В.П. Урбан, И.Л. Найманов (1984), фикрига кўра, янги туғилган чорва ҳайвонлари организмида иммунитет заиф ва нобарқарор бўлиб, постэмбрионал даврининг дастлабки кунлари иммунитетни оғиз сути орқали олади. Ёш моллар организмнинг табиий чидамлилиги витаминлардан А ва В6 боғлиқдир. Шу билан бирга оғиз сути таркибида бактерицидлик хусусиятга эга бўлган лизоцим, лактеин, лактотрансферан, ксантидегидрат моддалари мавжуд.

В.В.Гундоров, Н.Я. Фалькова ҳамда **И.Т.Иваненков** тадқиқотларида музлатилган оғиз сути билан онасининг оғиз сути таркибида кам ёки умуман иммуноглобулин бўлмаган янги туғилган бузоқлар озиклантирилганда, уларнинг ўсиш ва ривожланишига ҳамда табиий ҳаётчанлигига ижобий таъсир этиши аниқланган.

В.Н.Байматов, И.Д.Мингазов (2005) ва А.В.Кобоко (2000) ўз тадқиқотларида бузоқларнинг чидамлилигини ошириш масаласини ўрганган ва шунингдек, В.И.Мозжерин ва бошқалар (2000) ҳам бузоқларнинг табиий чидамлилиги бўйича тадқиқотлар олиб бордилар. Худди шундай муаммолар бўйича А.А.Шуканов, В.П.Семеновлар (2000) ҳам шуғулланганлар. Ушбу муаллифларнинг хулосаларига кўра, бузоқларнинг ўсиш, ривожланиш ва маҳсулдорлигини шаклланиш даражаси уларнинг табиий чидамлилик кўрсаткичлари билан чамбарчас боғлиқдир.

Материал ва методлар. Илмий-тадқиқот ишлари Тошкент вилоятининг Қибрай туманидаги Ўзбекистон чорвачилик илмий-тадқиқот институтининг "Шалола" хўжалигида олиб борилган. Тажрибалардаги сигирлардан туғилган бузоқларнинг табиий чидамлилик даражасини аниқлаш учун ҳар гуруҳдан 5 бошда қон зардоби таркибидаги бактерицит О.В. Смирнова, Т.А. Кузмин (1966) усулида ва лизоцим фаоллиги Н.В. Чумаченко, Д.А. Снегов (1967) услуби бўйича Ўзбекистон вакцина қон зардоби илмий-тадқиқот институтида ўрганилди.

Тадқиқот натижалари. Тадқиқотлар давомида туғилганига 3 кун бўлган бузоқларнинг қони таркибидаги бактерицид ҳамда лизоцим фаоллиги кўрсаткичлари ўрганилди. Табиий чидамлилик кўрсаткичлари бузоқларни сақлаш шароитига, оналарининг буғозлик давридаги сақлаш ва озиклантириш шароитига, зотига, ҳамда уларнинг физиологик ҳолатларига боғлиқ бўлади. Ўзбекистоннинг иссиқ иқлим шароитида янги туғилган бузоқларнинг табиий чидамлилигини ўрганиш муҳим ҳисобланиб, ўз навбатида долзарб илмий-амалий аҳамиятга эга. Шундан келиб чиққан ҳолда сутдан чиққан буғоз сигирларни туғишига 15-20 кун қолганда лактоглобулин биологик фаол препаратини 50-60 млдан уларни мускуллари оралиғига юборилиши ҳамда оғиз сути зардобини омукта-емга аралаштириб берилиши улардан олинган бузоқларнинг қон таркибидаги бактерицид ва лизоцим фаоллигига таъсирини аниқлаш мақсадида туғилганига 3 кун бўлган бузоқлар қон зардобидеги бактерицид ҳамда лизоцим фаоллиги ўрганилди.

1-жадвал

Тажриба гуруҳларидаги янги туғилган бузоқларнинг қон зардобидеги бактерицид ва лизоцим фаоллиги кўрсаткичлари, %

Гуруҳлар	Кўрсаткичлар			
	Бактерицид фаоллик		Лизоцим фаоллик	
	$\bar{X} \pm S \bar{x}$	Cv,%	$\bar{X} \pm S \bar{x}$	Cv,%
Назорат	52,62±1,78	7,56	13,51±0,20	3,31
I тажриба	61,80±1,88	6,82	22,40±1,07	10,7
II тажриба	56,30±1,47	5,85	19,35±1,21	13,98

Жадвал маълумотларига кўра, қон зардобидеги бактерицид ва лизоцим фаоллиги назорат гуруҳига нисбатан I ва II тажриба гуруҳларида 9,18% ва 3,68% га юқорилиги, жумладан лизоцим фаоллиги эса 8,89% ва 5,84% га ошганлиги маълум бўлди.

Бизнинг натижаларимизга ўхшаш маълумотлар С.С. Ибрагимов (1990) тадқиқотларида ҳам қузатилган.

Хулоса. Олинган натижалардан хулоса, туғишига 15-20 кун қолганда сутдан чиққан буғоз сигирларга лактоглобулин препаратини мускуллари оралиғига юбориш ҳамда оғиз сути зардобини омукта-емга аралаштириб сигирларга бериш олинган бузукларнинг табиий ҳаётчанлик кўрсаткичларига ижобий таъсир кўрсатиб, қон таркибидаги бактерицид ва лизоцим фаоллигини кўтарди. Бу кўрсаткичларнинг ортиши келгусида бузукларнинг соғлом ўсишини кафолатлайди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Акмальханов Ш.А. и др. Влияние быков-производителей черно-пестрой породы на наследование молочности дочерей. Тр. УзНИИЖ, вып. 19, Ташкент, 1973. -3-8 с
2. Байматов В.Н., Мингазов И.Д. Неспецифическая резистентность организма телят при бронхите // Журнал Ветеринария.2005.-№4, -С. 48.
3. Гундоров В.В., Фалькова Н.Я. Иммуноглобулин – эффективное средство// Ж. Ветеринария. 1978, №4. -С.89.
4. Иваненков И.Т. Влияние полиглобулинов на показатели крови новорожденных телят и устойчивость к диспепсии.- Ученые записки Витебского ветеринарного института. Минск,1974, т.27.стр. 48-51.
5. Кобоко А.В. Влияние эстифана на резистентность телят. Ж. «Ветеринария», М.2000, - №5, С.46-48.
6. Мозжерин В.И. и др. Влияние биостимуляторов на естественную резистентность организма телят/ Ж. «Ветеринария», М., 2000, №6, С. 38-41.
7. Урбан В.П., Найманов И. Л. Болезни молодняка в промышленном животноводстве. – М.: Колос, 1984. – С.51.
8. Шуканов А.А., Семенов В.П. Выращивание телят в условиях адаптивной технологии// Ж. «Ветеринария», М., 2000. -№10, С. 48-51.